

A BUROCRACIA ORGANIZACIONAL E SUA INFLUÊNCIA NA PRODUTIVIDADE E ENGAJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Daiana Lavôr Firmino e Ester Félix

¹ Fatec Zona Leste, avenida Águia de Haia, 2983, Pq.Paineiras, São Paulo, Brasil, daiana.firmino@fatec.sp.gov.br *Daiana Lavor Firmino

¹ Fatec Zona Leste, avenida Águia de Haia, 2983, Pq.Paineiras, São Paulo, Brasil, ester.felix@fatec.sp.gov.br

RESUMO

O objetivo deste artigo foi analisar a burocracia organizacional e sua influência na produtividade e engajamento dos funcionários. Com base na teoria burocrática de Weber foi feito um estudo sobre a burocracia nas organizações privadas sabendo-se que esta é uma consequência das normas e regras necessárias para o desenvolvimento das atividades empresariais, porém o excesso de burocracia pode influenciar no desenvolvimento do funcionário limitando a sua criatividade e autonomia dentro da empresa. Muitas vezes a quantidade de papéis, formulários e documentos a serem preenchidos tendem a diminuir o desempenho das equipes, criando funcionários menos engajados com a empresa em que trabalham. Para responder o problema de pesquisa foi utilizada a metodologia de natureza exploratória qualitativa, escolhendo as palavras que mais se repetiram nos artigos pesquisados e analisando a frequência em que eram citadas, correlacionando-as com as disfunções burocráticas. Para a análise dos dados utilizou-se o método de análise do conteúdo, segundo Bardin (2007).

Palavras-chave. *Burocracia, Produtividade, Engajamento, Gestão de Pessoas, Organização.*

ABSTRACT

The objective of this article was to analyze the organizational bureaucracy and its influence on employees productivity and engagement. Based on Weber's bureaucratic theory, the study was made about bureaucracy in private organizations, knowing that this is a consequence of the norms and rules necessities for the development of business activities, but the excess of bureaucracy can influence the development of the employee limiting his creativity and autonomy within the company. Often the amount of papers, forms and documents to be filled tend to decrease the performance of teams, creating less engaged employees with the company in which they work. In order to answer the research problem, the qualitative exploratory methodology, choosing the words that were repeated more in the articles researched and analyzing the frequency in which they were cited, correlating them with bureaucratic dysfunctions. The data analysis method was used to analyze the data, according to Bardin (2007).

Keywords. *Bureaucracy, Productivity, Engagement, People Management, Organization.*

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste artigo é analisar a burocracia organizacional no âmbito empresarial privado e o quanto ela pode influenciar na produtividade e engajamento dos funcionários, sabe-se que a

burocracia presente nas organizações privadas é uma consequência das normas e regras necessárias para o desenvolvimento das atividades empresariais que visam a melhoria dos processos para o atingimento das metas estabelecidas, porém os excessos burocráticos acabam limitando a produtividade dos funcionários tornando-os colaboradores engessados que apenas repetem rotinas pré-determinadas. Muitas vezes a quantidade de papéis, formulários e documentos a serem preenchidos tendem a diminuir o desempenho das equipes, criando funcionários menos engajados com a empresa em que trabalham.

Max Weber (1864-1920), sociólogo alemão, é considerado o criador da teoria burocrática e um grande influenciador do pensamento sociológico. Segundo o autor Ferreira (2006) Weber analisa os setores empresariais, baseado em princípios protestantes e define a burocracia como sendo um sistema social e racional com poder para atingir resultados dentro das organizações.

Atualmente o ambiente corporativo vem sofrendo constantes mudanças e a gestão de pessoas tem um papel fundamental nesse aspecto, as organizações precisam se adequar a essas mudanças, as novas formas de comunicação, tecnologia e até mesmo as expectativas dos clientes, tudo isso faz com que as empresas se preocupem mais com as pessoas dentro das organizações.

Os gestores precisam de equipes mais motivadas com alto desempenho e que realmente conheçam os objetivos da empresa para assim atingirem os resultados esperados, por outro lado funcionários desmotivados podem fazer com que metas não sejam alcançadas e a produtividade caia, causando a ineficiência de todo o processo.

A produtividade dentro da empresa visa principalmente estimular o trabalho buscando resultados melhores e assim, auxiliar no crescimento da empresa em sua totalidade.

O uso de equipes multidisciplinares tem sido uma forma de se atingir resultados de forma mais eficaz dentro das organizações, é muito importante, pois facilita a flexibilidade das informações entre vários departamentos. Desta forma os funcionários da organização podem entender e compreender as metas, objetivos da organização em seu contexto geral.

Desse modo, buscou-se nesse artigo analisar quais as limitações que podem prejudicar o desenvolvimento dos funcionários, bem como os excessos que limitam a produtividade destes nas empresas privadas, com foco nas empresas Brasileiras e Multinacionais com filiais no Brasil.

Este artigo tem como problema de pesquisa: O excesso de burocracia pode diminuir a produtividade e o engajamento dos funcionários?

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Teoria da burocracia

De acordo com o autor Nassar (2008) a palavra “burocracia” de origem francesa, tem como essência a organização, o controle, a qualidade e o processo e significa: “Eficiência na utilização dos recursos, delimitação de fronteiras entre o que é público e o que é privado, mas acima de tudo, eficiência.”

Max Weber (1864-1920), sociólogo alemão, é considerado o criador da teoria burocrática e um grande influenciador do pensamento sociológico, e de outras áreas do conhecimento como política, economia e filosofia.

Em sua obra, *O que é Burocracia*, o autor traz alguns princípios da administração burocrática. Em meados da década de 1940 os estudiosos e críticos das teorias vigentes à época, Teoria Clássica e Teoria das Relações Humanas, procuravam por uma teoria que se adequasse e servisse como orientação para a administração, uma teoria organizacional mais sólida, dessa forma buscaram base na teoria burocrática de Weber.

Segundo o autor Ferreira (2006) a teoria burocrática de Weber surge a partir das mudanças religiosas, para ele a burocracia, o capitalismo e ciência moderna são formas de racionalidade que surgiram com o protestantismo, tema este tratado em seu livro, *A ética protestante e o espírito do capitalismo*. Nessa obra datada do ano de 1905, Weber analisa os setores empresariais, baseado em princípios protestantes e define a burocracia como sendo um sistema social e racional com poder para atingir resultados dentro das organizações.

Os autores Caravantes *et al.* (2005) afirmam que Weber estava interessado nos aspectos referentes à organização formal, aos meios racionais que eram utilizados para dirigir as atividades dos indivíduos dentro de diferentes cargos para atingir um objetivo comum.

Para o autores Caravantes *et al.*(2005), Weber entendia como as organizações se mantinham em funcionamento por tanto tempo, como eram gerenciadas, focalizando sua atenção no processo de autoridade-obediência (ou processo de dominação), que no contexto das organizações modernas, de acordo com o autor Maximiliano (2000), depende de leis.

De acordo com o autor Dias (2009) autoridade é um direito estabelecido para tomar decisões e ordenar ações, pode ser a legitimação de um poder jurídico ou moral, sobre os membros de uma sociedade ou grupo social, ao falar de autoridade falamos de poder que para o autor pode ser considerado como um meio do grupo ou um indivíduo fazer com que as coisas sejam realizadas por outrem.

Segundo os autores Caravantes *et al.* (2005) a autoridade era uma preocupação de grande impacto nas organizações que levavam a outras questões, o porquê de os indivíduos obedecerem a ordens ou agirem de acordo com que é ordenado, dessa forma o autores Caravantes *et al.* (2005), elencam os três tipos de autoridade utilizadas por Weber para classificar as organizações, como segue;

- 1) A autoridade tradicional na qual a autoridade é exercida de acordo com costumes ou práticas passadas;
- 2) A autoridade carismática aquela com base na devoção a santidade, heroísmo ou caráter exemplar de um indivíduo;
- 3) A autoridade racional-legal na qual predomina objetivos específicos baseados no direito legal da pessoa ocupante do cargo de emitir ordens;

A estrutura da divisão do trabalho era um fator-chave para a teoria de Weber de onde foram determinados os princípios da burocracia, de acordo com os autores Mota e Vasconcelos (2002) estes princípios são:

- 1) As funções devem ser definidas e as competências rigorosamente determinadas por leis ou regulamentos. A divisão de tarefas é feita de forma racional, baseando-se em regras específicas, para permitir o exercício das tarefas necessárias à consecução dos objetivos da organização;
- 2) Existe uma hierarquia bem definida por meio de regras previamente estabelecidas, garantindo a igualdade formal na contratação dos funcionários. Portadores de diplomas legalmente estabelecidos têm o mesmo direito de concorrer para o exercício de um determinado cargo;

- 3) A remuneração tem que ser a mesma para o exercício de cargos e funções semelhantes;
- 4) Os membros do sistema têm direitos e deveres delimitados por regras e regulamentos. Essas regras devem ser aplicadas igualmente a todos, de acordo com seu cargo ou função;
- 5) A promoção e o avanço na carreira devem ser estabelecidos por normas e devem se basear em critérios objetivos, meritocracia e não em favoritismos ou relações pessoais.

De acordo com Luques (2014), a burocracia empresarial é uma consequência da necessidade de regras e procedimentos que possam melhorar a eficácia e a qualidade da gestão em empresas cada vez mais complexas.

2.2. Características da Burocracia

De acordo com Chiavenato (2004) a burocracia de Weber é baseada na racionalidade e na adequação dos meios empregados nas organizações para atingir determinados objetivos, com o fim de garantir que os processos atinjam o máximo de eficiência. Para Chiavenato (2004), algumas das características da burocracia são:

- a) **Caráter legal das normas e regulamentos:** a organização é ligada por normas e regulamentos previamente estabelecidos é uma espécie de legislação própria;
- b) **Caráter formal das comunicações:** a organização é ligada por comunicações escritas, decisões e ações administrativas são formuladas e registradas por escrito;
- c) **Caráter racional e divisão do trabalho:** caracteriza-se pela divisão do trabalho que atende a uma racionalidade para atingir objetivos;
- d) **Impessoalidade nas relações:** o poder de cada pessoa é impessoal e deriva do cargo que ocupa;
- e) **Hierarquia da autoridade:** estabelece os cargos segundo o princípio da hierarquia, em que cada cargo inferior deve estar sob o controle e supervisão de um posto superior;
- f) **Rotinas e procedimentos padronizados:** as atividades devem ser executadas de acordo com as rotinas e procedimentos fixados pelas regras e normas técnicas;
- g) **Competência técnica e meritocracia:** a organização escolhe pessoas com base no mérito e na competência técnica e não em preferências pessoais;
- h) **Profissionalização dos participantes:** caracteriza-se pela profissionalização dos seus participantes, é um especialista, nas atividades do seu cargo;
- i) **Completa previsibilidade do funcionamento:** todos os funcionários se comportam de acordo com as normas e regulamentos da organização.

2.3. Disfunções da Burocracia

Para o autor Chiavenato (2004) essas disfunções seriam imperfeições de funcionamento da burocracia ou consequências não previstas na burocracia de Weber que surgem do exagero do modelo burocrático e acabam por causar ineficiência nos processos das organizações, são elas:

- a) **Internalização das regras e apego aos regulamentos:** falta de flexibilidade;
- b) **Excesso de formalismo e de papelório:** necessidade de documentar todas as comunicações dentro da burocracia para que tudo possa ser testemunhado;
- c) **Resistência às mudanças:** funcionário se acostuma com a repetição daquilo que faz;

- d) **Despersonalização das relações humanas:** diminuição das relações personalizadas entre funcionários, visto que a burocracia enfatiza cargos e não pessoas;
- e) **Categorização como base do processo decisório:** quem toma a decisão é quem possui o cargo superior, não importando seu conhecimento sobre o assunto;
- f) **Super conformidade às rotinas e aos procedimentos:** as regras são absolutas, há uma limitação de criatividade, o funcionário perde a sua iniciativa e inovação;
- g) **Exibição de sinais de autoridade:** uso intenso de símbolos de poder;
- h) **Dificuldade no atendimento à clientes e conflitos com o público:** funcionário acaba ignorando as necessidades do público, tratando todos de forma padronizada.

3. GESTÃO DE PESSOAS NO SÉCULO XXI

As empresas de acordo com o autor Dezorzi (2011) devem investir constantemente nas pessoas. Segundo Dezorzi (2011), a excelência só será alcançada por meio de pessoas competentes, motivadas, comprometidas e engajadas com os objetivos da organização.

Segundo a autora Borba (2017) a gestão de pessoas é um conjunto de técnicas e estratégias administrativas usadas pelas organizações em prol do desenvolvimento dos seus funcionários, com o objetivo de alcançar as metas organizacionais.

Para Vergara (2013) a gestão de pessoas é um tema da maior importância, visto que é no interior das empresas que passamos a maior parte de nossas vidas e estas nada seriam se não fossem as pessoas para ajudar na definição da visão e do propósito da organização, ainda segundo a autora Vergara (2013), as empresas simplesmente não nascem do nada, elas são construções sociais, daí a importância das pessoas no contexto empresarial.

3.1. Equipes Multidisciplinares

Desenvolver equipes multidisciplinares dentro das organizações, é muito importante pois facilita a flexibilidade das informações entre vários departamentos. Desta forma os funcionários da organização podem entender e compreender as metas, objetivos da organização em seu contexto geral.

As organizações que souberem, de acordo com autor Senge (1990) aproveitar o entusiasmo e a capacidade de aprendizagem de seus funcionários em todos os níveis da organização, incentivando o trabalho em equipe e aproveitando o potencial intangível de cada funcionário serão as organizações que se destacarão no mercado.

Através do desenvolvimento de equipes multidisciplinares estas organizações farão com que as habilidades de seus funcionários sejam desenvolvidas e usadas para o benefício da própria organização, isso porque segundo D'abreu (2017) os gestores perceberam muitas vantagens ao trabalhar com esse tipo de equipe integrando várias áreas de conhecimento distintas para a resolução de problemas e atingimento de metas.

Ainda para D'abreu (2017) um dos principais benefícios de uma equipe multidisciplinar é o aumento de sua produtividade, assim, em uma equipe de profissionais da mesma área, alguns erros acabam

passando batidos e só são revisados lá na frente, como em um time multidisciplinar estão envolvidos profissionais de especialidades diferentes, as chances de erros são minimizadas, já que todos estão em contato com o projeto desde seu objetivo, evitando grande parte dos erros economizando tempo e dinheiro.

De acordo com Neto (2017) o conceito de equipes multidisciplinares se baseia na união de conhecimentos para alcançar certo desenvolvimento em um determinado espaço e aproximando, assim, diferentes mundos e possibilitando a troca de experiências.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

Para responder o problema de pesquisa foi utilizada a metodologia de natureza exploratória qualitativa.

A coleta de dados foi realizada entre os meses de agosto à novembro de 2018, através de pesquisa bibliográfica de 10 (dez) artigos com foco em empresas Brasileiras e Multinacionais que tem filiais no Brasil, a partir do ano de 2013 até 2018, que tratam sobre o tema excesso de burocracia, produtividade e o engajamento dos funcionários.

Para análise dos dados utilizou-se o método de análise do conteúdo, que conforme a autora Bardin (2007), utiliza-se uma unidade de registro, esta unidade de significação é para codificar e corresponde ao segmento do conteúdo, visando a categorização e a contagem frequencial. A unidade de registro utilizada nesta pesquisa foi a “palavra”.

Neste estudo levou-se em consideração as palavras mais citadas, isto é, quantas vezes estas palavras apareceram, em todos os artigos pesquisados, sobre o tema “Excesso de burocracia e a diminuição da produtividade e engajamento dos funcionários”.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para análise dos resultados foi elaborada uma tabela denominada “Limitações à Produtividade e engajamento dos funcionários” onde levou-se em consideração as palavras mais citadas nos artigos pesquisados, de acordo com o método análise do conteúdo segundo Bardin (2007).

As palavras que mais se repetiram foram dispostas em ordem de citação conforme demonstrado na Tabela 1.

TABELA 1: LIMITAÇÕES À PRODUTIVIDADE E ENGAJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Palavras (unidade de registro)	Total da frequência	Ordenamento por número de citações
Excesso de Formalismo	21	1 ^a
Excesso de Regulamentos	15	2 ^a
Hierarquia da Autoridade	14	3 ^a
Excesso de Burocracia	11	4 ^a
Rotina Excessiva	09	5 ^a

FONTE : ELABORADO PELOS AUTORES (2018)

5.1. Excesso de Formalismo

As palavras Excesso de Formalismo, apareceram em 1º lugar tendo sido citadas 21 (vinte e uma) vezes. O autor Chiavenatto (2004) afirma que excesso de formalismo e de papelório, é a necessidade de documentar todas as comunicações dentro da burocracia para que tudo possa ser testemunhado. Frases como, “[...] *levando ao excesso de formalismo, de documentação e de papelório, o que culmina em baixa eficiência.*” Queiroz (2013), ou ainda nos dizeres da autora Queiroz (2013), “[...] *exacerbado formalismo, por vezes citado como excesso de formalismo, rigor formalista ou rigidez excessiva[...]*”, demonstram a baixa eficiência dos processos da organização. Não é por acaso que estas sejam as palavras mais citadas, uma vez que, o excesso de papelório, necessidade de documentar todas as comunicações, acarreta na demora de resposta aos clientes ou na demora de execução das atividades rotineiras exercidas pelos funcionários.

5.2. Excesso de Regulamentos

As palavras Excesso de Regulamentos, ocupam o 2º lugar na pesquisa aparecendo 15 (quinze) vezes. O caráter legal das normas e regulamentos é uma das principais características da burocracia. Segundo Chiavenatto (2004), a organização é ligada por normas e regulamentos previamente estabelecidos, é uma espécie de legislação própria.

A grande quantidade de regulamentos acaba prejudicando as organizações privadas com uma excessiva rigidez administrativa, aspectos como esses produzem resultados contrários aos esperados, a busca por eficiência acaba trazendo lentidão a processos que deveriam facilitar os procedimentos administrativos.

Algumas frases encontradas nos artigos pesquisados ilustram bem essa ideia, como “[...] *todos os clientes são atendidos de forma padronizada, de acordo com regulamentos e rotinas internos, fazem com que o público se irrite com a pouca atenção e descaso para com seus problemas particulares e pessoais[...]*” Queiroz (2013).

De acordo com o autor Medeiros *et al.* (2013), “[...] *o termo burocracia adquiriu fortes conotações negativas. É popularmente usado para indicar a proliferação de normas e regulamentos que tornam ineficientes as organizações administrativas públicas, bem como corporações e empresas privadas[...]*”.

5.3. Hierarquia da autoridade

Citada 14 (vezes) em todos os artigos, as palavras Hierarquia da Autoridade, aparece em 3º lugar como mais citada. Para Sherer (2018) um dos obstáculos para a decisão compartilhada e uma abordagem mais colaborativa nas organizações, está no entrave dos modelos tradicionais de hierarquia, favorecendo a centralização de poder.

O excesso de autoridade pode muitas vezes diminuir a autonomia dos funcionários, aquele que decide é o que ocupa o cargo mais alto na hierarquia não importando seu conhecimento sobre o assunto, decidindo muitas vezes de forma simplória, deixando de procurar soluções mais adequadas para determinado problema.

Algumas frases encontradas nos artigos pesquisados podem corroborar com tal afirmativa como “[...] *sem falar na necessidade de reportar a um superior em casos que qualquer funcionário poderia*

resolver, pelo simples fato de hierarquizar as decisões[...]”, autor Casagrande (2015), ou ainda de acordo com os autores Medeiros et al. (2013), [...] outro fato é que a alta hierarquia compacta os problemas e tenta resolver da forma mais simples possível deixando de lado os principais detalhes[...]”.

5.4. Excesso Burocracia

As palavras Excesso de Burocracia, foram citadas 11 (onze) vezes. Conforme o autor Nassar (2008) a palavra “burocracia” de origem francesa, tem como essência a organização, o controle, a qualidade e o processo e significa: “Eficiência na utilização dos recursos, delimitação de fronteiras entre o que é público e o que é privado e acima de tudo, eficiência”. Frases como “[...] *Excesso de burocracia pode impactar nos resultados da empresa [...]*”, autor Scherer (2018), e de acordo com o autor Luques (2014), “[...] *Excesso de burocracia na redução da competitividade e produtividade da equipe pode ser percebido a partir do momento que limita a criatividade e inovação dos profissionais[...]*”, demonstram que o excesso de burocracia é um entrave para que as empresas tenham funcionários com times multidisciplinares, que tenham um estilo de trabalho ágil e criativo.

5.5. Rotina Excessiva

A palavras Rotina Excessiva, foram citadas numa frequência de 9 (vezes), aparecendo em 5º lugar como um dos excessos que limitam a criatividade do funcionário fazendo com que este perca a sua iniciativa e inovação, Chiavenatto (2004).

O Excesso de Rotina nada mais é do que a repetição de algo, os funcionários se limitam a executarem procedimentos padronizados que estão regulamentados pelas normas de uma organização, se acostumam com a repetição daquilo que faz e com isso resistem a qualquer mudança que possa surgir. O conservadorismo segundo Sherer (2018), é um dos pontos que mais atrasam as mudanças necessárias nas empresas. Nos artigos pesquisados encontramos frases que expressam bem esse aspecto, por exemplo “[...] *com o tempo, as regras e rotinas tornam-se sagradas para o funcionário. O impacto dessas exigências burocráticas sobre a pessoa provoca profunda limitação em sua liberdade e espontaneidade pessoal[...]*”, autor Queiroz (2018), como também a frase mencionada pelos autores Medeiros et al. (2013), “[...] *isso inibe o poder de aprendizagem fazendo com que o funcionário perca a capacidade de resolução de uma dada situação, ou seja, mesmo que tenha a capacidade de resolver ele não fará isso pelo fato de seguir os processos e rotinas, e talvez, se não for o seu papel na organização*”.

6. CONCLUSÃO

Por meio do estudo realizado foi possível entender que a burocracia ainda emperra e muito a produtividade com foco em empresas brasileiras, tornando os funcionários menos engajados com a organização em que trabalham. A burocracia e seus excessos acabam criando empresas menos produtivas na medida em que suas equipes vão perdendo a motivação para realização de atividades e processos muitas vezes repetitivos que limitam a criatividade e autonomia do funcionário.

Ao pesquisar as palavras que mais se repetiam nos artigos analisados nota-se como estas influenciam diretamente na produtividade, o excesso de formalismo e regulamentos, hierarquia da autoridade,

excesso de burocracia e rotinas excessivas, são disfunções burocráticas que levam a ineficiência e imperfeições no funcionamento das organizações, prejudicando o alcance dos resultados.

A gestão de pessoas tem papel fundamental nesse aspecto, uma vez que, esta lida diretamente com as pessoas dentro das organizações, e desse modo, precisa garantir que estas sejam valorizadas. A gestão de pessoas vem sofrendo significativas mudanças, os gestores procuram por profissionais cada vez mais competentes, que possuam capacidades técnicas e profissionais que atendam às necessidades das empresas.

Segundo Calil (2017), uma boa gestão de pessoas precisa de pelo menos que o gestor saiba desenvolver as competências de cada um e desenvolva ações que evitem a queda de comprometimento e perda de funcionários.

Assim, a realização desse trabalho possibilitou a verificação da importância da Gestão de Pessoas nas organizações, bem como o impacto que o excesso de burocracia exerce na produtividade e engajamento dos funcionários, como estes contribuem para o aumento da produtividade pela troca de conhecimentos, habilidades e competências quando motivados a realizarem seus papéis dentro da empresa com o fim de atingirem as metas propostas, atuando de forma conjunta em equipes para alcançar os resultados.

Desse modo, este estudo é importante para que as empresas privadas brasileiras, consigam perceber a importância do fator humano dentro das organizações e consigam definir melhores estratégias empresariais e obtenham sucesso em seus processos com decisões mais assertivas, formando equipes multidisciplinares mais motivadas e envolvidas com a causa da empresa.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus primeiramente, criador de tudo e todas as coisas, a força invisível que me sustentou até aqui, a minha família e amigos sempre presentes em todas as minhas conquistas, agradeço também Abel Batista, que mais que um professor é um grande amigo, obrigada por seus incentivos e por nos fazer acreditar sempre que podemos ser melhores, e claro agradeço a minha orientadora Ester Felix sem a qual esse trabalho não seria possível, obrigada pelas conversas, cuidados e principalmente a paciência em me ensinar tudo que sabe, obrigada pelo aprendizado compartilhado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Derick. **Burocracia excessiva impõe perdas às empresas no Brasil**. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/burocracia-excessiva-impoe-perdas-as-empresas-no-brasil>. Acesso em 16/10/2018.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo** – Lisboa: Edições 70, LDA, abril 2007.

BORBA, Manuela. **Do conceito a administração**. Disponível em: <http://www.portal-administracao.com/2017/11/gestao-de-pessoas-conceito.html>. Acesso em 02/11/2018.

BORGES, Beatriz. **A burocracia afoga a sociedade civil brasileira**. Disponível em:

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/01/07/sociedad/1389049905_067195.html. Acesso em: 04/11/2018.

CALIL, José Ricardo. **Gestão de equipes**. *Revista Administrador Profissional*, São Paulo, Ano 40, nº376, outubro 2017.

CANCIAN, Renato. **Burocracia de Max Weber e o significado de burocracia**. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/burocracia-max-weber-e-o-significado-de-burocracia.htm>. Acesso em:

CARAVANTES, Geraldo R., KLOECKNER, Mônica C., PANNO, Claudia C. **Administração: teorias e processos**. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2005.

CARMELLO, Eduardo. **Desempenho da equipe é influenciado pela burocracia**. Disponível em: <https://www.contabeis.com.br/noticias/11889/desempenho-da-equipe-e-influenciado-pela-burocracia>. Acesso em: 15/10/2018.

CASAGRANDE, Marcelo. **Burocracia nas empresas**. Disponível em: <http://www.gestaoenegocios.digisa.com.br/reportagens/burocracia-nas-empresas/1916>. Acesso em: 05/11/2018.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração**: uma visão abrangente da moderna administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

D'ABREU, Carla. RH Portal. **Equipes Multidisciplinares**. Disponível em: <https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/equipes-multidisciplinares>. Acesso em 02/11/2018.

DEZORZI, Marluce. **Ferramentas da qualidade aplicadas a gestão de recursos humanos: a transformação do RH em parceiro estratégico do negócio**. Rio de Janeiro: Qualimark, 2011.

DIAS, Reinaldo. **Sociologia & Administração**. 4ª ed. Campinas: Alínea, 2009.

FERREIRA, Delson. **Manual de Sociologia**. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2006.

LUQUES, Ione. **Excesso de burocracia pode diminuir engajamento e produtividade da equipe**. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/emprego/excesso-de-burocracia-pode-diminuir-engajamento-produtividade-da-equipe-11447676>>. Acesso em: 16/10/2018.

MAXIMINIANO, Antônio C.A. **Teoria Geral da Administração**. 2 ed São Paulo: Editora Atlas, 2000.

MEDEIROS, Jefferson Bruno S. de. DANTAS, João Antônio da N. LIMA, Robson Antônio M. de. **Cara e coroa: os dois lados da burocracia**. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/cara-e-coroa-os-dois-lados-da-burocracia/31989>. Acesso em: 18/10/2018.

MOTTA, Fernando C. Prestes. VASCONCELOS, Isabella F. GOUVEIA. **A Escola Clássica de Administração e o movimento da Administração Científica**. In: MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. GOUVEIA. **Teoria Geral da Administração**. São Paulo: Thomson, 2002.

NASSAR, P. **Burocracia, comunicação e desenvolvimento**. In: Reunião do Conselho Superior de

Estudos Avançados (CONSEA-FIESP), 18.ago.2008. Disponível em: http://www.fiesp.com.br/irs/estudosvancados/pdf/texto_paulo_nassar_a_comunicação_desburocratização_para_o_desenvolvimento_consea_18_08_08.pdf> Acesso em:16/10/2018.

NETO, Plácido Castelo. **Comece já a montar uma equipe multidisciplinar na sua empresa.** <http://portaldonic.com.br/jornalismo/2017/12/01/equipes-multidisciplinares-ascendem-em-empresas-brasileiras>. Acesso em 02/11/2018.

PERSSON, Erik. NETO, Luís Moretto. **A Ideologia da Burocracia: Rediscutindo o Argumento Tragtenberguiano.** Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/282021707_A_Ideologia_da_Burocracia_Rediscutindo_o_Argumento_Tragtenberguiano. Acesso em 15/10/2018.

PINTO, Josefina do Nascimento. **Desempenho da equipe é influenciado pela burocracia.** Disponível em: <https://www.contabeis.com.br/noticias/11889/desempenho-da-equipe-e-influenciado-pela-burocracia>. Acesso em: 18/10/2018.

QUEIROZ, Isis. **Burocracia X Eficiência, o princípio do formalismo moderado como ferramenta de eficiência na gestão pública.** Disponível em: <https://isisqueiroz.jusbrasil.com.br/artigos/112105696/burocracia-x-eficiencia-o-principio-do-formalismo-moderado-como-ferramenta-de-eficiencia-na-gestao-publica>. Acesso em:18/10/2018.

SENGE, Peter. **La Quinta Disciplina.** Buenos Aires, Argentina ed. Gracias, 1990.

SILVA, Kelvin da Cunha. **A burocracia no contexto organizacional atual.** Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/a-burocracia-no-contexto-organizacional-atual/127588>. Acesso em: 16/10/2018.

SHERER, Aline. **Com equipes integradas, diretores tornam-se mais que vizinhos.** Disponível em: <https://exame.abril.com.br/revista-exame/mais-que-vizinhos>. Acesso em:05/11/2018.

VERGARA, Sylvia Constant. **Gestão de Pessoas.** 14 ed. São Paulo: Atlas, 2013.